

SURXONDARYO VILOYATI POLIZ EKINLARI PARAZIT NEMATODALARI FAUNASI VA EKOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6145022>

**Mamanazarova Maqsuda O'razaliyevna
Tog'aymurotov Xolboy Esonovich**

1 kurs magistranti Surxondaryo viloyati Termiz davlat universiteti
Zoologiya ta'lim yo'nalishi 2 kurs magistranti

Annontatsiya: *Nematod turlari. Nematodlar keng miqyosda ikkita asosiy guruhga ajratiladi: erkin hayot va parazit. Erkin yashash nematodlari organizmlarda ularning atrofida ovqatlantiradi. Parazitik turlar uy egasini tashlaydi, ba'zilari esa uy egasi ichida yashaydi. Nematodlarning aksariyati parazit emas. Nematodlar kattaligi mikroskopdan 3 metrdan oshiq uzunlikka qadar o'zgaradi. Ko'p nematod mikroskopik bo'lib, ko'pincha e'tiborga olinmaydi.*

Erkin yashash nematodlari

Erkin yashash nematodalari suv va er osti habitatlarida yashaydi. Tuproq nematodlari qishloq xo'jaligida va atrof muhitdagi ozuqa va minerallarning qayta ishlashida muhim rol o'ynaydi. Ushbu organizmlar ko'pincha oziqlantirish odatlariga asoslanib to'rtta asosiy turga ajratiladi. **Bakteriya yormalari** faqat bakteriyalarga boqiladi. Ular bakteriyalarni parchalab, ammiak sifatida ortiqcha azotni chiqarib, atrof muhitda azotni qayta ishlashga yordam beradi. **Qo'ziqorinlar yovvoyi hayvonlarning qo'ziqorinlarini** boqadilar. Ular mantar hujayra devorini teshishga va ichki qo'ziqorin qismlariga ovqatlantirishga imkon beradigan og'ziga maxsus qismlarga ega. Ushbu nematodlar shuningdek, atrof muhitdagi ozig moddalarni parchalanishiga va qayta ishlashiga yordam beradi. **Yomon nematodlar** boshqa nematodlardan va yovvoyi o'tlar kabi protistlarni o'z atroflarida yuqtiradi. **Omnivores bo'lgan** nematodlar oziq-ovqatning turli xil turlari bo'yicha oziklanadi. Ular bakteriyalar, zamburug'lar, algalar yoki boshqa nematodlarni iste'mol qilishi mumkin.

Parazitar nematodlar

Parazitik nematodlar o'simliklar, hasharotlar, hayvonlar va odamlar kabi turli xil organizmlarni yuqtiradi. O'simlik parazitik nematodlari odatda tuproqda yashaydilar va o'simlik ildizlarida hujayralarga emaydilar. Ushbu nematodlar tashqi yoki ichki asosda ildizlarga ega. Chorvachilik nematodlari Rhabditida, Doryuddida

va Triplonchida buyurtmalarida topilgan. O'simlik nematodlari tomonidan infeksiya o'simlikni shikastlaydi va suv olish, barglarning kengayishi va fotosintez tezligini kamaytiradi. Parazitik nematodlardan kelib chiqqan o'simlik to'qimalariga zarar etkazilishi o'simlikni o'simlik viruslari kabi kasalliklarga olib keladigan organizmlarga zaiflashtiradi. O'simlik parazitlari, shuningdek, o'simliklarni etishtirishni kamaytiradigan ildiz chirishlari, kistlar va lezyonlar kabi kasalliklarga ham sabab bo'ladi.

Odamlarga infeksiyalangan parazit nematodlar orasida *ansellyostoma duodenali* va *Necator americanus* - xalk kurtkasi ; *Enterobius vermicularis* - pinworm; *Strongyloides stercoralis* - yong'in qurtlari; *Trichuris trichiura* - qamchi; va *Trichinella spiralis* - trichina qurtlari. Ushbu parazitlar oshqozon-ichak traktiga zararlangan oziq-ovqat yoki suv iste'mol qilish yo'li bilan yuqadi. Ba'zi nematodlar, shuningdek, uy hayvonlari yoki chivin yoki chivin kabi hasharotlar vektorlari tomonidan ham yuborilishi mumkin.

Nematoda anatomiya

Nematodlar - har ikkala uchida tor, nozik jismlar bilan toraygan qurtlardir. Asosiy anatomik xususiyatlar ikki tomonlama simmetriya, kakikul, pseudokoelom va quvurli ekstraksiya tizimini o'z ichiga oladi.

▪ **KUZINLIK:** Ko'pincha o'zaro bog'liq bo'lgan kollagenlardan iborat bo'lgan himoya qiluvchi tashqi qatlam. Ushbu moslashuvchan qatlam tana shaklini saqlab qolishga va harakatni ta'minlaydigan eksozkeleton vazifasini bajaradi. Kecikülün rivojlanishning turli bosqichlarida ishlab chiqarilishi, nematodalarning hajmini ko'payishiga imkon beradi.

▪ **Hipodermis :** Hipodermis - hujayralarning nozik bir qatlamidan tashkil topgan epidermis . Kütikülün to'g'ridan-to'g'ri ostida va kekikül salgılaması uchun mas'uldir. Hipodermis qalinlashadi va gipodermik kordlar deb nomlanadigan ba'zi joylarda tananing bo'shlig'iga yopishadi. Hipodermal kordonlar tananing uzunligi bo'ylab tarqalib, dorsal, ventral va lateral akorlarni hosil qiladi.

▪ **Muskullar:** Hipodermis qatlami ostida mushaklar qatlami yotadi va ichki organ devorlari bo'ylab bo'ylab harakatlanadi.

▪ **Pseudocoelom:** Psödokelom - bu organizm devorini ovqat hazm qilish traktidan ajratadigan suyuqlik bilan to'lgan tananing bo'shlig'i. Pseudocoelom tashqi bosimga qarshi turishga yordam beradi, gidrostatik skelet bo'lib xizmat qiladi, lokomatsiyaga yordam beradi va organizmdagi to'qimalarga gaz va oziq moddalarni olib keladi.

▪ **Asab tizimi:** nematod asab tizimi tananing uzunligini boshqaruvchi uzunlamtli nerv choklariga bog'langan og'iz bo'shlig'i yaqinidagi asab tolasini o'z

ichiga oladi. Ushbu nerv tolalari anterior asab halqasini (og'iz yaqinida) orqa nerv zanjiriga (anus yaqinida) ulanadi. Bundan tashqari, dorsal, ventral va lateral nerv tolalari periferik nerv kengaytmalari orqali hissiy tuzilmalarga bog'lanadi. Bu asab toklari harakatlarni muvofiqlashtirishda va hissiy ma'lumotlarning uzatilishiga yordam beradi.

▪ **Ovqat hazm qilish tizimi:** Nematodlar og'izdan, ichakdan va anusdan tashkil topgan uch qismli quvurli oshqozon-ichak tizimiga ega. Nematodlarning lablari bor, ba'zilar tishlari bor va ba'zilar oziq-ovqat olishlariga yordam beradigan maxsus tuzilmalarga ega bo'lishi mumkin (masalan, stil). Og'ziga kirgandan so'ng, oziq-ovqat mushaklari mushak ichiga kiradi va ichakka majburlanadi. Ichaklar ozuqa moddalarini o'zlashtiradi va chiqindilarni chiqaradi. Taniqsiz moddalar va chiqindilar rezusga o'tadi, u erda anus orqali o'tadi.

▪ **Qon aylanish tizimi:** Nematodlarda mustaqil gon aylanish tizimi yoki yurak-gon tomir tizimi mavjud emas. Gazlar va ozuqa moddalari hayvonlarning tanasi yuzasida diffuziya orqali tashqi muhit bilan almashiniladi.

▪ **Emissiya tizimi:** Nematodlarda ortiqcha azot va boshqa chiqindilarni bo'shatilgan teshik orqali ajratib turuvchi bezlar xujayralari va kanallari maxsus tizimiga ega.

▪ **Reproduktiv tizimi:** Nematodlar birinchi navbatda jinsiy reproduksiya orqali ko'payadi. Erkagi odatda urg'ochi ayollarga qaraganda ko'proq bo'ladi, chunki urg'ochilar ko'p sonli tuxumlarni olib ketishi kerak. Ayollarda reproduktiv tuzilmalar ikki tuxumdon, ikki uteri, bitta vagina va anusdan ajratilgan genital bo'shliqni o'z ichiga oladi. Erkaklarda reproduktiv tuzilmalar moyaklar, seminal vazikulalar, vas-deferenslar va kloaklarni o'z ichiga oladi. Cloaca, sperma va nafas olish uchun umumiy kanal sifatida xizmat qiluvchi bo'shliqdir. Ko'payish davrida erkaklar reproduktiv jinsiy a'zolarini spikulalar deb atashadi, bu ayol jinsiy a'zosini ochish va sperma o'tkazishda yordam beradi. Nematod sperma ambarning o'xshash harakati yordamida ayolning tuxumlariga to'g'ri kelmaydi va ko'chib ketmaydi. Ba'zi nematodlar partenogenez bilan aseksual ravishda ko'paytirilishi mumkin. Boshqalar esa ertafrudit va erkak va ayol reproduktiv organlari bor.

